

ӘӨЖ 37.016:821.512.122

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДА ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

КАБАНБАЕВА АСЕМ БАГДАТОВНА

Қазақ тілі мен әдебиеті БББ 2-курс магистранты,
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

Ғылыми жетекшісі – ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор **А.К.СЕЙПУТАНОВА**
Өскемен қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада қазақ әдебиетін оқыту үдерісінде цифрлық технологияларды қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздері қарастырылады. Білім беру жүйесіндегі цифрландыру үдерісі әдебиетті оқыту әдістемесіне жаңа талаптар қойып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын, шығармашылық қабілетін, сыни ойлауын дамытуға бағытталған инновациялық тәсілдерді енгізуді қажет етеді. Зерттеуде цифрлық білім беру ресурстарының түрлері, олардың әдеби шығармаларды меңгертудегі мүмкіндіктері мен тиімділігі талданады. Сонымен қатар, онлайн платформалар, мультимедиялық контент, интерактивті тапсырмалар, виртуалды оқыту құралдары арқылы оқушылардың әдеби мәтінді қабылдау, талдау және интерпретациялау дағдыларын қалыптастырудың әдістемелік жолдары ұсынылады.

Кілт сөздер: қазақ әдебиеті, цифрлық технология, оқыту әдістемесі, мультимедиа, интерактивті оқыту, цифрлық білім беру ресурстары, әдеби талдау, онлайн платформа.

Қазіргі мектептерде қазақ әдебиетін оқыту гуманитарлық білім беру жүйесінде маңызды орын алады және оқушылардың рухани, адамгершілік, эстетикалық және мәдени дамуында маңызды рөл атқарады. Қазақ әдебиетін оқудың негізгі мақсаты - оқу мәдениетін дамыту, көркем ойлауды дамыту, ұлттық сананы қалыптастыру және оқушыларды қазақ халқының мәдени мұрасымен таныстыру. Білім беруді цифрландыру аясында қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі заманауи цифрлық технологияларды енгізумен және білім беру процесін ұйымдастырудың жаңартылған тәсілдерімен байланысты белгілі бір өзгерістерге ұшырауда.

Әдебиетті оқыту әдістерінің өзіндік ерекшеліктері бар, олар көркем мәтіннің зерттеу нысаны ретіндегі табиғатымен анықталады. Қазақстандық ғалым К.Б. Бітібаеваның пікірінше, әдебиетті оқыту тек теориялық білім алуға ғана емес, сонымен қатар оқушылардың өнер туындыларына деген эмоционалды және құндылыққа негізделген көзқарастарын дамытуға да бағытталуы керек. Зерттеуші әдебиет сабақтарының рухани дамудың және эстетикалық қабылдауды дамытудың маңызды құралы екенін атап көрсетеді [1].

Қазақ әдебиетін оқытудың басты ерекшелігі – көркем шығармаларды әдеби талдауды оқушылардың бойына ұлттық құндылықтар мен мәдени бірегейлікті сіңірумен ұштастыру қажеттілігі. Қазақ жазушылары мен ақындарының шығармаларын зерттеу халықтың тарихына, дәстүрлеріне және рухани мұрасына құрметпен қарауды тәрбиелейді.

Ә.Қоңыратбаевтың айтуынша, қазақ әдебиетін оқыту әдістері әдеби шығармалардың көркемдік сипатын, оқушылардың мәтінді қабылдауын және олардың оқу белсенділігін дамыту қажеттілігін ескеруі керек. Автор әдеби мәтіндерді талдау шығарманың мазмұнын, бейнелеуін, тілін және автордың көзқарасын зерттеуді қоса алғанда, кешенді тәсілді қажет ететінін атап өтеді [2].

Қазіргі оқыту тәжірибесінде оқушылардың оқу дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Зерттеуші З. Қабдолов әдебиетті оқыту әдеби мәтіндерді талдау, автордың ниетін түсіну және шығарма туралы өз пікірін білдіру қабілетін дамытуы керек екенін атап көрсетеді. Осыған байланысты проблемалық оқыту әдістері, талқылауға негізделген оқыту және шығармашылық тапсырмалар өте маңызды [3].

Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ерекше белгілерінің бірі – оның ұлттық мәдениетпен, тарихпен және ауызша фольклормен тығыз байланысы. Қазақ әдебиетін зерттеу мәдени құндылықтарды сақтауға, ұлттық дүниетанымды дамытуға және мектеп оқушыларының бойында патриотизмді қалыптастыруға ықпал етеді.

Қазіргі заманғы әдебиетті оқыту әдістері оқушылардың белсенді танымдық белсенділігін дамытуға бағытталған. Әдебиет сабақтары тәуелсіз ойлауды, шығармашылықты және қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталуы керек. Интерактивті оқыту әдістерін қолдану оқушылардың әдеби шығармаларды талдауға белсенді қатысуын ынталандырады [4].

Білім беруді цифрландыру аясында қазақ әдебиетін оқыту әдістері цифрлық технологиялар мен мультимедиялық оқу құралдарын белсенді түрде біріктіреді. Электронды кітапханаларды, аудиокітаптарды, бейнематериалдарды, интерактивті презентацияларды және білім беру платформаларын пайдалану әдебиетті оқу процесін оқушылар үшін көрнекі және қызықты етеді.

L. Rosenblatt айтуынша, көркем шығарманы қабылдау – оқырман мен мәтін арасындағы белсенді өзара әрекеттесу процесі. Қазіргі заманғы сандық технологиялар мұндай өзара әрекеттесуді ұйымдастыру үшін қосымша мүмкіндіктер жасайды, оқу белсенділігін дамытуға және сыни талдау дағдыларын дамытуға ықпал етеді [5].

Шығармашылық әдістер қазақ әдебиетін оқытуда ерекше маңызды болып табылады. Эссе жазу, әдеби жобалар жасау, онлайн пікірталастар мен цифрлық презентацияларға қатысу студенттердің зерттеу және коммуникациялық дағдыларын дамытуға көмектеседі. Цифрлық технологияларды пайдалану әдеби шығармаларды шығармашылықпен түсіндіру мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.

Зерттеуші Н.О. Оралбаева қазіргі заманғы әдебиет сабақтары дәстүрлі педагогикалық тәсілдер мен инновациялық білім беру технологияларын біріктіруі керек екенін атап өтеді. Автордың айтуынша, цифрлық ресурстарды пайдалану оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттырады және әдеби білім берудің тиімділігін арттырады [6].

Қазақ әдебиетін оқытудың маңызды аспектісі – әдеби мәтіндерді эмоционалды түсінуді дамыту қажеттілігі. Мультимедиялық материалдарды, экспрессивті оқулардың аудиожазбаларын, бейнелерді және виртуалды турларды пайдалану студенттерге шығарманың мазмұнын және автор стилінің ерекшеліктерін тереңірек түсінуге көмектеседі.

Қазіргі мектептерде қазақ әдебиетін оқыту оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға да бағытталған. Әдеби шығармаларды талдау мәтінді түсіндіру, сыни ойлау және өз ұстанымын тұжырымдау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Бұл дағдылар бүгінгі ақпараттық қоғамда өте маңызды.

Қазақ әдебиетін оқыту әдістерінің әдеби шығармалардың көркемдік сипатына, пәннің ұлттық және мәдени мазмұнына және оқушылардың оқу дағдыларын дамыту қажеттілігіне байланысты бірқатар ерекшеліктері бар. Білім беруді цифрландыру жағдайында заманауи технологияларды пайдалану әдебиетті оқыту әдістерін жетілдіруге, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға және шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың оқуды түсінуін дамыту гуманитарлық білім берудің ең маңызды міндеттерінің бірі болып саналады. Білім беру ортасын цифрландыру жағдайында оқу сауаттылығын дамытудың дәстүрлі тәсілдері әдеби мәтіндерді қабылдау, талдау және түсіндіру үшін жаңа мүмкіндіктер беретін цифрлық технологияларды пайдаланумен толықтырылады. Бұл тәсіл әсіресе қазақ әдебиетін оқытуда өзекті, мұнда оқуға деген тұрақты қызығушылықты қалыптастыру, оқушылардың эстетикалық қабылдауын және сыни ойлауын дамыту өте маңызды.

Оқу құзыреттілігі – мәтіндік ақпаратты мағыналы қабылдау, талдау және түсіндіру үшін қажетті білім, дағдылар мен дағдылар жиынтығы. С. В. Самыкина айтуынша, оқу құзыреттілігіне мәтіннің мазмұнын түсіну, автордың ұстанымын анықтау, көркем бейнелерді талдау және оқылған шығармаға өзіндік көзқарас қалыптастыру қабілеті кіреді [7].

Заманауи цифрлық технологиялар оқушылардың оқу құзыреттілігін дамыту мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. Электронды кітапханаларды, аудиокітаптарды, интерактивті мәтіндерді, мультимедиялық материалдарды және оқу платформаларын пайдалану оқу белсенділігін арттыруға және мектеп оқушыларының әдебиетке деген қызығушылығын арттыруға көмектеседі. Цифрлық білім беру ортасы көркем шығармаларды тереңірек қабылдауға және мәтінді өз бетінше талдау дағдыларын дамытуға жағдай жасайды.

Зерттеуші С. Баяндина айтуынша, әдебиетті оқытуда цифрлық технологияларды қолдану оқушылардың оқу белсенділігін дамытуға және әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Автор қазіргі мектеп оқушылары цифрлық ортаны күнделікті өмірінің табиғи бөлігі ретінде қабылдайтынын, сондықтан цифрлық ресурстарды пайдалану әдебиетті оқу үдерісін қолжетімді және қызықты ететінін атап көрсетеді [8].

Оқу құзыреттілігін дамытудың тиімді құралдарының бірі – электронды кітапханалар мен сандық әдеби платформалар. Олар көркем әдебиет, әдебиеттану және қосымша білім беру ресурстарына тегін қол жеткізуге мүмкіндік береді. Электрондық мәтіндерді пайдалану студенттерге интерактивті форматтағы жұмыспен жұмыс істеуге, негізгі фрагменттерді ерекшелеуге, конспектілеуге және мәтін мазмұнын талдауға мүмкіндік береді.

Зерттеуші N.Katherine Hayles қазіргі цифрлық оқудың жоғары интерактивті және жаңа когнитивтік дағдыларды дамытуды талап ететінін атап өтеді. Автордың пікірінше, цифрлық мәтіндермен жұмыс ақпараттық кеңістікте жылдам шарлау, әртүрлі дереккөздерді талдап, ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау қабілетін қалыптастыруға ықпал етеді [9].

Оқу құзыреттілігін дамытуда мультимедиялық технологиялардың алатын орны ерекше. Бейнематериалдарды, әдеби шығармалардың кинобейімделулерін, мәнерлеп оқудың аудио жазбаларын және виртуалды экскурсияларды пайдалану студенттерге көркем мәтінді жақсы түсінуге және шығарманың мазмұнын эмоционалды түрде қабылдауға көмектеседі. Қазақ әдебиетін оқытуда мультимедиялық құралдар мектеп оқушыларын шығармалардың тарихи-мәдени контекстімен, жазушылардың өмірі мен шығармашылығымен таныстыруға мүмкіндік береді.

М.А.Рыбникованың ойынша, көркем шығарманы эмоционалды түрде қабылдау – оқу мәдениетін қалыптастырудың ең маңызды шарты. Цифрлық технологияларды пайдалану әдеби шығармалардың эмоционалды әсерін күшейтуге және оқушылардың оқуға деген қызығушылығын дамытуға көмектеседі [10].

Қазіргі цифрлық технологиялар көркем мәтінмен жұмыс істеудің интерактивті түрлерін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Онлайн пікірталастар, сандық әдеби карталар, интерактивті тесттер, блогтар мен форумдар шығармаларды белсенді талқылауға және студенттердің коммуникативті дағдыларын дамытуға жағдай жасайды. Бұл әдіс аналитикалық ойлауды дамытуға және өз позициясын дұрыс жеткізе білуге ықпал етеді.

Қазақстандық ғалым Ж.Е.Сарсекеева цифрлық білім беру технологиялары оқушылардың функционалды оқу сауаттылығын дамытуға және олардың әдеби қабылдау деңгейін арттыруға ықпал ететінін атап көрсетеді. Автор цифрлық ресурстарды пайдалану мектеп оқушыларының дербес танымдық әрекетін белсендіруге және көркем мәтінді түсіндіру дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретінін атап өтеді [11].

Оқу құзыреттілігін дамытудың маңызды бағыты цифрлық технологияларды пайдалана отырып, оқытудың жобалық және зерттеу әдістерін қолдану болып табылады. Мультимедиялық презентацияларды, бейнелерді, әдеби подкасттарды және цифрлық жобаларды жасау студенттердің шығармашылығын дамытуға және әдебиетке тұрақты қызығушылықты дамытуға көмектеседі.

J.Соіропікірінше цифрлық орта студенттерден дәстүрлі оқу дағдыларын ғана емес, сонымен қатар гипермәтіндік ақпаратпен тиімді жұмыс істеуді, цифрлық дереккөздерді талдауды және интернет ресурстарын сыни тұрғыдан бағалауды талап етеді. Бұл цифрлық оқу сауаттылығын дамытуды қазіргі әдеби білім берудің маңызды құрамдас бөлігі етеді [12].

Қазақстанда цифрлық технологиялар арқылы оқу құзиреттілігін дамыту гуманитарлық білім беруді жаңғыртудың қазіргі тенденцияларының біріне айналуға. Мектеп тәжірибесінде оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыруға және әдеби білімін жетілдіруге бағытталған электронды білім беру платформалары, цифрлық кітапханалар және мультимедиялық ресурстар белсенді қолданылады.

Осылайша, цифрлық технологиялар оқушылардың оқу құзиреттілігін дамытудың тиімді құралы болып табылады. Оларды пайдалану оқуға тұрақты қызығушылықты қалыптастыруға, аналитикалық және сыни ойлауды дамытуға, көркем мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіруге және әдеби білім беру сапасын арттыруға ықпал етеді. Заманауи цифрлық ресурстар қазақ әдебиетін оқу үдерісін ақпараттық қоғам талаптарына бейімдеп, мектеп оқушыларының оқу мәдениетін қалыптастыру тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Білім беру жүйесінің дамуының қазіргі жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мәселесі ерекше өзекті болып табылады. Қазіргі қоғам алған білімін практикалық қызметте қолдана алатын, ақпаратпен тиімді жұмыс істей алатын және ақпараттық кеңістіктің тез өзгертін жағдайларына бейімделетін тұлғаларға жоғары талаптар қояды. Осыған байланысты цифрлық технологиялар мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың маңызды құралына айналуға.

Функционалдық сауаттылық адамның әр түрлі қызмет салаларында өмірлік мәселелерді шешу үшін білімін, іскерлігі мен дағдыларын пайдалана білу қабілеті ретінде қарастырылады. А.А.Леонтьев, функционалдық сауатты адам ақпараттық кеңістікте өз бетінше шарлауға, ақпаратты сыни тұрғыдан бағалауға және алған білімдерін өмірлік жағдайларда тиімді қолдануға қабілетті [13].

Заманауи цифрлық технологиялар оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға мол мүмкіндіктер туғызады. Сандық білім беру ресурстарын пайдалану ақпаратты іздеу, талдау, түсіндіру және жүйелеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Электрондық платформалармен, мультимедиялық материалдармен және интерактивті тапсырмалармен жұмыс мектеп оқушыларының білімді өз бетінше меңгеру және оны практикалық іс-әрекетте қолдану қабілетін дамытады.

Қазақстандық зерттеуші Ш.Т. Таубаеваның айтуынша, цифрлық білім беру ортасы білім беру үдерісіне заманауи ақпараттық технологияларды кіріктіру арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға ықпал етеді. Автор цифрлық ресурстарды пайдалану адамның өз бетінше ойлау, қарым-қатынас және проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретінін атап көрсетеді [14].

Қазақ әдебиетін оқыту үдерісінде функционалдық сауаттылықты қалыптастыру ерекше маңызға ие. Әдеби шығармаларды талдау оқу сауаттылығын, коммуникативті дағдыларды және мәтіндік ақпаратты түсіндіру қабілетін дамытуға ықпал етеді. Цифрлық технологияларды қолдану әдеби шығармалармен жұмыс істеу процесін интерактивті етіп, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға көмектеседі.

Зерттеуші А. Schleicher қазіргі білім беру тек білімді меңгеруге ғана емес, оны стандартты емес өмірлік жағдайларда қолдана білуге де бағытталуы керек деп атап көрсетеді. Автордың пікірінше, цифрлық технологиялар оқушылардың практикалық дағдылары мен функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған білім беру ортасын құруға мүмкіндік береді [15].

Қазіргі мектептерде ақпаратпен өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту үшін цифрлық білім беру ресурстары белсенді түрде қолданылады. Цифрлық кітапханалар, білім беру платформалары, онлайн сөздіктер мен мультимедиялық материалдар ақпараттық сауаттылықты дамытуға және цифрлық дереккөздерді тиімді пайдалана білуге ықпал етеді.

Цифрлық технологиялар мектеп оқушыларының коммуникативті сауаттылығын дамытуға да жағдай жасайды. Онлайн пікірталастарды, цифрлық жобаларды, білім беру форумдарын және интерактивті қызметтерді пайдалану коммуникация, дәлелдеу және ынтымақтастық дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Бұл әсіресе көркем шығармаларды

талқылау және өз позициясын білдіру маңызды рөл атқаратын әдебиетті оқу процесінде маңызды.

Осылайша, цифрлық технологиялар оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың тиімді құралы болып табылады. Оларды пайдалану ақпаратты өңдеу, өзіндік ойлау, қарым-қатынас жасау және білімді практикалық қолдану дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Білім беруді цифрландырумен функционалдық сауаттылық оқушыларды қазіргі қоғамдағы өмірге және кәсіби қызметке дайындаудың маңызды құрамдас бөлігіне айналуға.

Қазіргі білім беру жүйесінің ең маңызды міндеттерінің бірі - оқушылардың сыни ойлау және аналитикалық дағдыларын дамыту. Ақпараттық қоғамда мектеп оқушылары күн сайын үлкен көлемдегі ақпаратпен бетпе-бет келеді, бұл әртүрлі деректер көздерін талдау, бағалау және түсіндіру қабілетін талап етеді. Сондықтан, сандық ресурстар сыни ойлауды дамытудың және оқушылардың интеллектуалдық қабілеттерін дамытудың тиімді құралына айналуға.

Сыни ойлау адамның ақпаратты талдау, себеп-салдар байланыстарын анықтау, дереккөздердің сенімділігін бағалау және негізделген қорытындылар жасау қабілеті ретінде қарастырылады. D. Harper айтуынша, сыни ойлау ақпаратты саналы түрде талдауға және рационалды шешімдер қабылдауға бағытталған когнитивтік дағдылар жиынтығын қамтиды [16].

Білім беру процесінде цифрлық ресурстарды пайдалану студенттердің әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу мүмкіндігі арқылы аналитикалық дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Электронды кітапханалар, білім беру платформалары, цифрлық мұрағаттар, интерактивті тапсырмалар және мультимедиялық материалдар студенттерге ақпаратты өз бетінше талдауға, әртүрлі көзқарастарды салыстыруға және өз қорытындыларын жасауға мүмкіндік береді.

Қазақстандық зерттеушілер Г. К. Нурғалиева және Е. В. Артықбаева айтуынша, цифрлық білім беру ортасы оқушыларды танымдық іс-әрекеттерге белсенді тарту арқылы олардың сыни ойлауын дамытуға ықпал етеді. Автор цифрлық технологиялардың ақпаратты өз бетінше іздеу, деректерді талдау және мәселелерді шешу үшін жағдай жасайтынын атап көрсетеді [17].

Сыни ойлауды дамыту қазақ әдебиетін оқытуда ерекше рөл атқарады. Әдеби шығармаларды талдау оқушылардан мәтінді түсіндіруді, автордың көзқарасын түсінуді, шығарманың көркемдік ерекшеліктерін анықтауды және өз пікірлерін тұжырымдауды талап етеді. Цифрлық ресурстарды пайдалану әдеби талдау процесін интерактивті етеді және оқушылардың когнитивтік дамуына ықпал етеді.

Қазіргі заманғы цифрлық технологиялар проблемалық және зерттеуге негізделген оқыту әдістерін пайдалануға мүмкіндік береді. Онлайн пікірталастар, интерактивті тапсырмалар, цифрлық жобалар және мультимедиялық презентациялар аналитикалық ойлау мен дәлелдеу дағдыларын дамытады. R. Paul мен L. Elder пікірінше, сыни ойлау белсенді когнитивтік белсенділік пен проблемаларды өз бетінше шешу ортасында тиімдірек дамиды [12].

Цифрлық білім беру ресурстары студенттерге әртүрлі ақпараттық форматтармен: мәтінмен, бейнемен, инфографикамен, сандық карталармен және статистикалық деректермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл әртүрлі дереккөздерден алынған ақпаратты талдау және оны сыни тұрғыдан бағалау қабілетін дамытуға көмектеседі.

J. Dewey зерттеулерінде сыни ойлаудың белсенді оқу және рефлексия арқылы дамитынын атап өтеді. Сандық технологияларды пайдалану зерттеуге және студенттің тәуелсіз ойлауын дамытуға бағытталған білім беру ортасын құруға ықпал етеді [13].

Аналитикалық дағдыларды дамытудың маңызды саласы - сандық технологияларды қолдана отырып, жобалық іс-шараларды ұйымдастыру. Презентациялар, бейнелер, әдеби блогтар және зерттеу жобаларын жасау ақпаратты талдау, іс-шараларды жоспарлау және жұмыс нәтижелерін көпшілік алдында ұсыну дағдыларын дамытуға көмектеседі.

Қазақстандық зерттеуші Н.О.Оралбаева цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану оқушылардың интеллектуалдық дамуына және сыни ақпаратты талдау дағдыларын дамытуға ықпал ететінін атап өтеді. Автор оқушылардың аналитикалық ойлауын дамыту үшін цифрлық технологияларды педагогикалық тұрғыдан тиімді пайдалану қажеттілігін атап өтеді [6].

Цифрлық ресурстар оқушылардың сыни ойлау және аналитикалық дағдыларын дамытудың тиімді құралы болып табылады. Оларды пайдалану ақпаратты өз бетінше талдау, әртүрлі көзқарастарды бағалау және негізделген шешімдер қабылдау қабілетін дамытады. Қазақ әдебиетін оқытуда цифрлық технологиялар әдеби шығармаларды тереңірек талдау және оқушылардың интеллектуалдық әлеуетін дамыту үшін жағдай жасайды.

Диссертацияның бірінші тарауында қазіргі білім беруде цифрлық технологияларды қолданудың теориялық негіздері және олардың мектептерде қазақ әдебиетін оқытудағы рөлі қарастырылды. Ғылыми және педагогикалық әдебиеттерді талдау білім беруді цифрландыру қазіргі білім беру жүйесінің дамуындағы табиғи кезең екенін және білім беру сапасын жақсартуға, білім беру мүмкіндіктерін кеңейтуге және оқушыларда жаңа құзыреттіліктерді дамытуға бағытталғанын көрсетті.

Білім берудің цифрлық трансформациясы тек техникалық құралдарды енгізуді ғана емес, сонымен қатар оқыту мазмұнын, әдістерін және формаларын өзгертуді де қамтитыны анықталды. Бұл тұрғыда мұғалімдердің де, оқушылардың да цифрлық құзыреттілігі ерекше маңызды, себебі бұл білім беру процесінде цифрлық ресурстарды тиімді пайдаланудың негізгі алғышарты болып табылады.

Қазіргі заманғы цифрлық технологияларды талдау олардың кең дидактикалық әлеует ұсынатынын көрсетті. Онлайн платформалар, мультимедиялық және интерактивті құралдар, жасанды интеллект және цифрлық білім беру ресурстары жеке оқытуға мүмкіндік береді, оның көрінуін жақсартады, оқушылардың танымдық белсенділігін арттырады және жедел кері байланыс береді.

Бұл тарауда қазақ әдебиетін оқытудың ерекшеліктеріне ерекше назар аударылады, ол әдеби талдауды әдеби мәтіндермен эмоционалды және аксиологиялық байланысты дамытумен біріктіруді қамтиды. Осы тұрғыда цифрлық технологиялар оқушылардың әдеби шығармаларды қабылдауын жақсартудың, олардың оқуды түсінуін, функционалдық сауаттылығын және сыни ойлауын дамытудың тиімді құралы ретінде қызмет етеді.

Сонымен қатар, цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану оқушылардың аналитикалық дағдыларын, дербестігін және зерттеушілік белсенділігін дамытуға ықпал ететіні анықталды. Интерактивті және мультимедиялық оқыту әдістері оқу материалын тереңірек түсінуге және оқуға тұрақты мотивацияны дамытуға жағдай жасайды.

Осылайша, теориялық талдау цифрлық технологиялардың мектептерде қазақ әдебиетін оқытуды жаңғыртудың маңызды педагогикалық құралы екенін растады. Оларды тиімді пайдалану үшін ғылыми негізделген әдіснамалық тәсіл және мұғалімдер арасында цифрлық құзыреттіліктің жоғары деңгейі қажет, бұл екінші және үшінші тарауларда көрсетілгендей, одан әрі практикалық зерттеулерді қажет етеді.

ӘДЕБИЕТ:

1. Бітібаева К. Б. Әдебиетті оқыту әдістемесі. -Алматы: Рауан, 1997. -288 б.
2. Қоңыратбаев Ә. Әдебиетті оқыту методикасы. -Алматы: Мектеп, 1985. -256 б.
3. Қабдолов З. Сөзәнері. — Алматы : Санат, 2002. — 360 б.
4. Технологии и методики обучения литературе: учебное пособие для бакалавров / под ред. В.А.Кохановой. — Москва :ФЛИНТА, 2016. — 249 с. — ISBN 978-5-9765-0917-7.
5. Rosenblatt L. Literature as Exploration. -New York: Modern Language Association, 1995. -300 p.
6. Оралбаева Н.О. Қазақ тілін және әдебиетін оқыту мәселелері. -Алматы: Ана тілі, 2018. -312 б.
7. Самыкина С.В. Оценка уровней развития читательской компетентности младших школьников // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2011. - Т. 13, № 2(4). -С. 831–836.
8. Баяндина С.Ж., Нураыхынова А.С., Сувандии Н.Д. Формирование лексикографической компетенции учителя-словесника (на материале творчества Ч.Айтматова и О. Сулейменова) // -2025. -С. 272–286. -DOI: <https://doi.org/10.59102/kufil/2025/iss4pp272-286>.
9. Hayles N. K. Electronic Literature: New Horizons for the Literary. — Notre Dame : University of Notre Dame Press, 2008. -240 p.
10. Рыбникова М. А. Очерки по методике литературного чтения. -Москва: Просвещение, 1985. -288 с.
11. Сарсекеева Ж. Е. К вопросу формирования читательской грамотности у обучающихся начальной школы // Вестник Карагандинского университета. Серия «Педагогика». -2025. - Т. 30, № 3(119). -С. 133–143. — DOI: <https://doi.org/10.31489/2025ped3/133-143>.
12. Coiro J. Exploring Changes to Reading Comprehension on the Internet // The Reading Teacher. -2003. Vol. 56(5). - P. 458–464.
13. Леонтьев А.А. Педагогика здравого смысла. -Москва: Баласс, 2003. -368 с.
14. Таубаева Ш.Т. Инновационный потенциал преподавателя исследовательского университета в контексте смены образовательных моделей // Вестник КазНУ. Серия «Педагогическиенауки». -2012. -№ 1(35). - С. 16–20.
15. Schleicher A. World Class: How to Build a 21st-Century School System. -Paris: OECD Publishing, 2018. -297 p.
16. Halpern D. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. — New York : Psychology Press, 2014. -624 p.
17. Paul R., Elder L. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. - Boston : Pearson Education, 2019. -544 p.